

ISSN: 2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ * EXPERIMENTAL STUDIES

1-СОН
ЯНВАРЬ, 2023

ISSN: 2181-404X
DOI Journal 10.56017/2181-404X

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-1

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
1-СОН

EXPERIMENTAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-1

ТОШКЕНТ - 2023

ЭКСПЕРИМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР

илмий-амалий журнали

№ 1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-404X-2023-1>

Бош муҳаррир:

Касимов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Таҳририят аъзолари:

Мадумаров Т. – биология фанлари доктори, профессор

Хасанов Ф. – биология фанлари доктори, профессор

Алламурастов Б. – биология фанлари доктори, профессор

Исмаилов Қ. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Раимова Г. – физика-математика фанлари доктори, профессор

Расулов Х. – физика-математика фанлари номзоди, доцент

Рахимов Т. – кимё фанлари доктори, профессор

Каримова Д. – кимё фанлари номзоди, профессор

Боймирзаев А. – кимё фанлар доктори, доцент

Ходжанов И. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Зуфаров М. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Жалолова Д. – тиббиёт фанлари номзоди, доцент

Халимова З. – тиббиёт фанлари доктори, профессор

Нурходжаев А. – геология-минералогия фанлари доктори

Ахунджанов Р. – геология-минералогия фанлари доктори

Акрамова Н. – геология-минералогия фанлари номзоди

Хайдаров В. – фармацевтика фанлари номзоди, профессор

Урманова Ф. – фармацевтика фанлари доктори, профессор

Нуридуллаева К. – фармацевтика фанлари бўйича фалсафа доктори

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054835-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

QALANDAROVA Umida Arslonovna, PhD
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali
“Fiziologiya va patologik fiziologiya”
kafedrası katta o‘qituvchisi

RAXIMBERGANOV Sanjarbek Rustam o‘g‘li
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

KORONAVIRUSGA QARSHI VAKSINATSIYADAN KEYINGI NOJO‘YA TA‘SIRLARINING PATOFIZIOLOGIK ASOSLARI, ULARNING OLDINI OLIISH BO‘YICHA KOMPLEKS CHORA-TADBIRLAR

Иқтибос келтириш учун: QALANDAROVA U.A., RAXIMBERGANOV S.R.
Koronavirusga qarshi vaksinatsiyadan keyingi nojo‘ya ta‘sirlarning patofiziologik asoslari, ularning oldini olish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar // Экспериментал тадқиқотлар. № 1 (2023) Б. 7-13.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7556912>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada koronavirus infeksiyasiga qarshi o‘tkazilayotgan vaksinatsiya, uning pandemiya davridagi samarali roli, vaksinatsiyadan keyin rivojlanuvchi asosiy nojo‘ya ta‘sirlar, jumladan, isitmalash, ko‘ngil aynishi, holsizlik, et uvushib og‘rishi yoki mialgiya holatlari, uyquchanlik, bosh og‘rig‘i, ularning patogenezı, patogenezda ishtirok etuvchi endogen va ekzogen faktorlarning ta‘sir mexanizmlari, nojo‘ya ta‘sirlarning paydo bo‘lish vaqtlari, ularning oldini olish va bartaraf qilish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar keltirilgan. Nojo‘ya ta‘sirlar patogenetik mexanizmlari aniq va ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Vaksina qabul qiluvchılarda keng kuzatilgan holatlar grafiklar ko‘rinishida keltirib, bir-biriga va nisbatan uchrash chastotasi, nojo‘ya ta‘sirlarning rivojlanishida yetakchi omillar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Vaksina, preoptik zona, ekzogen va endogen faktorlar, dilatatsion kardiomiopatiya, dispeptik sindrom.

АННОТАЦИЯ: В этой статье рассматриваются проводимая вакцинация против корона вирусной инфекции, ее эффективная роль в период пандемии, основные побочные эффекты, развивающиеся после вакцинации, включая лихорадку, тошноту, слабость, боль в животе или миалгию, сонливость, головные боли, их патогенез, механизмы действия эндогенных и экзогенных факторов, участвующих в патогенезе, возможные побочные эффекты, время появления, приведены комплексные меры по их предупреждению и устранению. Патогенетические механизмы побочных эффектов четко и научно обоснованы. Широко наблюдаемые случаи у реципиентов вакцины представлены в виде графиков, показывающих частоту встреч друг с другом и относительно друг друга, ведущие факторы развития побочных эффектов.

Ключевые слова: вакцина, преоптическая зона, экзогенные и эндогенные факторы, дилатационная кардиомиопатия, диспепсический синдром.

ANNOTATION: This article presents vaccination against coronavirus infection, its effective role during the pandemic period, the main side effects that develop after vaccination, including fever, nausea, weakness, et rub pain or cases of myalgia, drowsiness, headaches, their pathogenesis, mechanisms of action of endogenous and exogenous factors involved in pathogenesis, The Times of occurrence of side effects, comprehensive measures to prevent and eliminate them. Side effects pathogenetic mechanisms are clearly and scientifically substantiated. Cases that are widely observed in vaccine recipients cause in the form of graphs, the frequency of occurrence of each other and relative, the leading factors in the development of side effects are presented.

Key words: Vaccine, preoptic zone, external and internal factors, dilated cardiomyopathy, dyspeptic syndrome.

Muammoning dolzarbligi: COVID-19 vaktinalari xavfsizdir va og'ir COVID-19 yoki o'lim rivojlanishining oldini olishga yordam beradi. Emlashdan keyin vaksina oluvchida tanadagi himoya reaksiyasining rivojlanishini ko'rsatadigan yengil yon ta'sirga duch kelish mumkin. [1, B2]. Har qanday vaksinaning samaradorligi me'zoni u tomonidan yaratilgan immunitetdir [2, B1]. Bugungi kunda koronavirusga qarshi emlashlar har kuni butun mamlakat bo'ylab bir necha ming kishiga beriladi. Ko'pgina bemorlar emlashdan keyin yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nojo'ya ta'sirlar haqida hamma narsani bilishni xohlashadi. [3, B1]. Hammamizga ma'lumki, hozirgi sharoitda koronavirus infeksiyasidan saqlanishning eng maqbul yo'li vaksinatsiya bo'lib qolmoqda. Har narsaning ijobiy va salbiy tomonlari bo'lganidek, u kasallikdan himoyalaydi yoki nisbatan yengil o'tkazishga yordam beradi.

Shu bilan birga vaksinatsiyadan keyin qator nojo'ya ta'sirlar rivojlanishi ham mumkin. Uning rivojlanishi esa hammada bir xil kechmaydi, kasalliklarga o'xshab ma'lum bir patogenezga ega emas. Bu esa vaksina oluvchilarda qo'rquv uyg'otishi bilan birga, ularning psixo-emotsional holatlariga ham salbiy ta'sir o'tkazadi. Remissiya davridagi kasallikning qo'zish davriga o'tishiga sabab bo'lmoqda bular bilan esa vaksina oluvchilarda vaksinadan bosh tortish, yoki ikkinchi va uchinchi dozalarni qabul qilmaslikka sabab bo'lmoqda.

Tadqiqot maqsadi: Koronavirus infeksiyasiga qarshi o'tkazilayotgan vaksinatsiyadan keyin rivojlanuvchi nojo'ya ta'sirlarning patogenezini, patogeneziga ta'sir etuvchi ekzogen va endogen faktorlarning o'rnini aniqlash. Shulardan kelib chiqqan holda Koronavirus infeksiyasiga qarshi o'tkazilayotgan vaksinatsiyadan keyin rivojlanuvchi nojo'ya ta'sirlarni bartaraf etish va oldini olish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar ishlab chiqish.

Nojo'ya ta'sirlarning patogeneziga ta'sir o'tkazuvchi faktorlarni aniqlashtirish bo'yicha vaksina qabul qilgan shaxslar va Urganch shahar shifoxonasi Terapiya bo'limiga nojo'ya ta'sirlardan shikoyat bilan kelib, yotqizilgan bemorlar kuzatuvga olindi. Ularda rivojlanuvchi nojo'ya ta'sirlar o'rganilib chiqildi. Yig'ilgan ma'lumotlarga asoslanib patogenez haqida ma'lumotlar olindi. Jami kuzatuvga 60 nafar shaxs olindi va ularning shikoyatlari quyidagicha bo'ldi.

Natijalar:

1-grafik.

2-grafik

Ko'ngil aynishi 20%(12 nafar), bosh og'rig'i 20%(12 nafar), ensa sohasidagi og'riq 10%(6 nafar), holsizlik 30%(18 nafar), mushaklardagi og'riq 20 % (12 nafar), inyeksiya qilingan qo'ldagi og'riq 20%(12 nafar), ishtaha pasayishi 20%(12 nafar), eshakemi 10%(6 nafar), uyquchanlik-30%(18 nafar), isitma 30%(18 nafar)ni, artralgiya (bo`g`imlardagi og`riqlar) 10% (6 nafar), siydik yo'llarida va buyrakda og`riq 10 % (6 nafar)ni, tashkil etdi. Bemorning ahvoli og`irlashib, shifoxonaga murojaat qilgan va davolangan 10% (6 nafar)ni tashkil etdi.

Urganch shahar shifoxonasi Terapiya bo'limiga yotqizilgan bemorda quyidagi o'zgarishlar aniqlanildi: 50 yoshli erkak bemor shikoyatlari harakatda nafas siqishi, hansirash, tez charchab qolish, butun tanasida shish, siydik ajralishi kamaygan, quruq yo'tal, bosh og'rig'i, ishtaha pasayishi, umumiy holsizlik. Bemorda nojo'ya ta'sirlar, asosan, 3- 4 kunlardan keyin shakllanib boshlagan. Dastlab tana harorati ko'tariladi. Keyin shishlar paydo bo'ladi. Allergiya uchun ambulator davolanish samarasiz kechadi. Tana harorati 36,2 Cni tashkil etdi. Limfa tugunlari kattalashmagan. Teri va ko'rinadigan shilliq qavatlari oqimtir rangda, labida sianoz bor, oyoq, qo'llarida, yuzida, qornida shish bor. Nafas olish soni 24ni tashkil etdi. O'pkada susaygan nafas eshitiladi. Yurak tonlari bo'g'iqlashgan. Laborator instrumental tekshiruvda esa quyidagilar aniqlandi: EKG: Bo'lmachalar fibrilyasiyasi, Yurak urishlar soni 200-110 marta/minut, Taxisistolik tur. Qorincha ekstrasisitoliyasi. Chap qorincha old devorida chandiqli o'zgarishlar. Chap qorincha gipertrofiyasi. UTT: Portal gipertenziya. Assit, O'tkir xolesistit. Qonning laborator tashxisi: Hb:93g/l, Leykotsit 4910, ECHT 19mm/soat. Biokimyoviy tahlillar: umumiy oqsil : 70, 0/l , glyukoza 4,8 mm/l, mochevina 7,6mm/l, kreatinin94,4mkm/l, umumiy bilirubin 14,6mkm/m, erkin 14,6mkm/l, ALT 52, 0, AST71,0 shuningdek, bemorda gepatit C topildi.

NATIJARLAR MUHOKAMASI: Ushbu kechib turgan jarayonlarni tushunish, mohiyatini ochish uchun koronavirusning hujayraja birikish mexanizmini ko'rib chiqamiz. Bugungi kunda virusning hujayraga kirishining ikkita yo'li farqlanmoqda. Uning ta'siri angiotenzinga aylantiruvchi ferment 2 (ASE2) reseptori orqali yoki hujayra membranasidagi CD147 deb nomlangan glikoprotein orqali amalga oshadi. ASE 2 orqali ta'sirini quyidagicha tasavvur qilish mumkin: virus shohidagi S-oqsil o'zining tuzilishiga ko'ra ASE 2 reseptoriga o'xshab ketadi, shu bois koronavirus ASE 2 reseptor bilan muvaffaqiyatli bog'lanadi. Virusning reseptor bilan o'zaro ta'siri S2 moddasi bilan amalga oshadi. So'ngra virus o'zining RNKsini hujayraga ichiga oson joylashtiradi, biroq koronavirus majmuasi bilan hujayra membranasini invaginasiyasini ta'minlovchi modda hozircha ma'lum emas. Virusning CD 147 reseptori orqali hujayraga ta'siri ham xuddi ASE2 kabi tarzda bo'lib o'tadi. CD147 reseptori immunoglobulinlar oilasiga kiradi.

3-grafik. Organizm bo'ylab ASE-2 retseptorlarining topografiyasi.

Virusning makroorganizm bilan har ikkala yo'l orqali bog'lanishida uning tikansimon S-oqsili muhim o'rin tutadi. Uning qobig'iga ushbu oqsil uchli uch shohli glikoproteindan iborat bo'lib, uchta ektomen, membrana qobig'i va hujayra ichidagi qisqa dumli domenlardan tashkil topgan. Ektomen S1 (bog'lovchi modda) va S2 (membranaga bog'langan modda) reseptorlardan iborat. S1 reseptori o'z tarkibida 2 ta biri-biriga bog'liq bo'lmagan N(N-terminal domain-NTD) va C(C-domain-CD) terminal domenlarni saqlaydi. SARS-CoV-2 koronavirusining S oqsilini CD domeni bog'lovchi domen -reseptor (receptor-binding domain-RBD) hisoblanib, virusning aynan o'sha qismi makroorganizm hujayrasining ASE 2 retseptorini taniydi va u bilan bog'lanadi. SARS-CoV-2 koronavirusning RBD qismi neytrallovchi hujayralar uchun asosiy nishon hisoblanadi. ASE 2 reseptorining topografiyasi esa, asosan, I tip alveolosit, kardiomyosit, qon tomir endotelisi hujayralari, jigarda xolangiosit, yo'g'on ichakda kolonosit, qizilo'ngachda keratinosit, me'da, yonbosh hamda to'g'ri ichak, buyrak proksimal kanalchalari, siydik qopi epitelial hujayralarida joylashgan [4, B.788]. Ushbu virus bilan zararlanganda bemorlarda pastki nafas yo'llari shikastlanishi va ba'zi bemorlarda abdominal hamda dispeptik sindrom rivojlanishi alveolyar va ingichka ichak epitelial hujayralarining ASE 2 retseptorini yuqori darajada ekspressiya qilish xususiyati bilan tushuntiriladi. Vaksiniyadan keyin esa aynan mana shu retseptorlar joylashgan to'qima, organlarda o'zgarishlar paydo bo'lishi kuzatildi. Ushbu holatlarni oldini olish uchun esa organizmda kechuvchi patofiziologik jarayonlarning asosini tushunish kerak.

Asosiy tarqalgan nojo'ya ta'sirlarning rivojlanishiga alohida to'xtalamiz:

Isitmalash. Isitmaning shakllanish mexanizmi esa quyidagicha kechadi. Inyeksiya qilinganda organizmga tushgan virusning domeni, RNKsidan sintezlanuvchi peptidlar ekzogen yoki birlamchi pirogen agentdir. Ularning immun hujayralarga ta'siri natijasida limfokinlar sintezi bo'lib o'tadi. Interleukin I endogen pirogen funksiyasini bajaradi. Pirogen moddalar-bu termoregulyatsiya tuzilmalarini spetsifik qo'zg'atuvchi yuqori molekulali (lipo-polisaxarid va oqsillar) birikmalaridir [5, B.67]. Gipotalamusning old qismi-preoptik zonada termoregulyatsiya markazi joylashgan. Unda termosezgir va termoo'rnatuvchi nuqtalar mavjud. Qonda mavjud bo'lgan pirogen agent esa ikkinchi markazning neyronidagi retseptor bilan bog'lanish hosil qiladi. Pirovardida kislotali fosfolipazalar faollashadi. Ushbu ferment hujayra membranasidagi araxidon kislotani parchalaydi. Siklik oksigenazalar ta'sirida undan siklik endopeptidlar, keyin esa prostaglandin E₁ va prostaglandin E₂ sintezlanadi [10, B.530]. Uning ta'sirida tana harorati pasaygandek his qilinadi. Natijada organizmda tana haroratini ko'tarishga qaratilgan mexanizmlar ishga tushadi.

Uyquchanlik esa tana harorati normallashtirib borayotganda kuzatildi. Bo'shashtiruvchi harorat natijasi bo'lishi mumkin. Bo'shashtiruvchi (holsizlantiruvchi) isitmalash-tana haroratining bir kecha-kunduz davomida 1gradus Cga farq qilishi [9, B.77].

Inyeksiya qilingan qo'ldagi og'riq o'tkir yallig'lanish bo'lishi hisobiga yallig'lanish mediatorlari ta'sirida og'riq, mahalliy temperatura shakllanadi. Chunki yallig'lanish birinchi navbatda mahalliy patologik jarayondir. [6, B.4]. Ushbu holat, asosan, ayollarda kuzatildi.

Mialgiya yoki mushaklar og`irig`i vaksinaning miozit chaqirishi bilan bog`liq. Buning patogenezi ham o`tkir yallig`lanish reaksiyalari hisobiga kechadi.

Bosh og`rig`i ham tana harorati ortishi bilan uzviy bog`liq.

Dispeptik o`zgarishlar (asosan, jigar (gepatit C) va o`t kasalliklari (xolesistit) mavjud bo`lgan ayni damda remissiya davrida turgan bemorlarda kuzatildi). Fermentlar ichaklarda vorsinkalardagi ustunsimon epitelial hujayralar tomonidan sintezlanadi [8, 595B]. Oshqozon va ichaklardagi fermentlarning harorat oshganda faolligining susayishi hisobiga, gepatit bilan og`riganlarda jigar funksiyasining normal o`tmasligi hisobiga, enterotsit va oshqozon epitelial hujayralarining vaksina tarkibidagi domenlar bilan kompleks hosil qilib, funksiyasini to`liq bajara olmasligi hisobiga shakllanadi.

Ensa sohasida og`riqlar – arterial qon bosimning ortishi bilan bog`liq. Buni arteriola va venula qon tomirlarining funksiyasi normal o`tmasligi bilan tushuntirsa bo`ladi.

Allergik jarayonlar - interleykin 4 B hujayralar proliferatsiyasini kuchaytirib, IgG va IgE titrini ortishiga olib keladi [7, B.56].

Shishlar - jigar kasalligi (gepatit C) bilan og`rigan bemorda kuzatilib, portal gipertenziyadan keyin rivojlanganligi aniqlandi. Vaksinatsiyada organizmga tushgan virus domenlari organizmda opsanizatsiya mexanizmi asosida immunoglobulinlar bilan komplekslar hosil qiladi. Immunoglobulin konsentrasiyasi ortishi ECHT ortishga sabab bo`ladi. Manfiy zaryadlangan eritrotsit membranasidagi o`zgarish ularni bir-biridan itarishni kamaytiradi. Organizmda qonning transport funksiyasi pasayadi. Bu esa o`z navbatida viruslarga qarshi kechuvchi jarayonlarning susayishini ta`minlaydi, natijada, bemordagi inkubatsion davrda kechayotgan gepatit C yuzaga chiqadi. Assit namoyon bo`ladi. Bundan tashqari ECHT ortishi hisobiga ham kislorodga bo`lgan ehtiyojni qondirib bilmaslik shakllanadi. Kompensator mexanizm shaklida nafas olish tezlashadi. Bemor shikoyatidagi yurganda tez charchab qolish undagi yurak ishemik kasalligi mavjud bo`lganligi bilan tushuntiriladi. Bemorda avvaldan bo`lgan dilatatsion kardiomiopatiya vaksinasiyadan keyin belgilarni namoyon qilgan. Chunki vaksina ta`sirida miokardit shakllanishi mumkin. O`tkir yallig`lanish reaksiyasi uchta muhim tarkibiy qismdan iborat: qon tomir dilatatsiyasi (tomirlar diametrining oshishi); qon plazmasi va oq qon hujayralarining qon oqimidan chiqishi mikrosirkulyatorning tarkibiy qayta tashkil etilishi; leykotsitlarning mikrosirkulyator o`zandan ko`chishi, ularning zararlanish joyida to`planishi [11, B.71]. Ritm va o`tkazuvchanlik buzilishlarini chaqirgan.

Yuqoridagi ma`lumotlarga tayanib, nojo`ya ta`sirlani patogenetik bartaraf qilish mumkin. Nojo`ya ta`sirlarning patogenezida ishtirok etuvchi faktorlarni ikki guruhga ajratsa bo`ladi endogen va ekzogen. Endogenlari vaksina oluvchining yoshi, jinsi, o`tkazgan kasalliklari, psixo-emotsional holati hisoblanadi. Ekzogenlari esa mehnat sharoiti, ovqatlanishi, kunlik suyuqlik iste`mol qilish balansi, qabul qilayotgan dorivositlari. Shulardan kelib chiqqan holda vaksinasiyadan avval vaksina oluvchining yoshi, jinsi, o`tkazgan kasalliklariga alohida e`tibor qaratish kerak.

ASE 2 reseptorlari joylashgan sohalarda o'zgarishlar kelib chiqishiga tayyor turish kerak. Yoshi kattalarda, asosan, ko'p yillardan beri tibbiy shikoyatsiz bo'lgan shaxslarning ASE-2 retseptorlar joylashgan organlarni chuqurlashtirilgan tibbiy tekshiruvdan o'tkazish kerak (inkubatsion kechayotgan kasalliklarni yoki remissiya davridagi kasalliklarni aniqlash maqsadida). Vaksinatseyadan keyin surunkali kechayotgan ayni damda kasalligi remissiya davrida bo'lgan bemorlarga kasalligi xuruj qilganda qo'llaniladigan dori-preparatlar, kerakli parhezlar tushuntirilishi kerak. Vaksinatseyadan keyin opsonizatsiya hisobiga, tana haroratini ko'tarilishi hisobiga suyuqlik balansi pasayishi nazarda tutib, og'ir jismoniy mehnatlar, ruhiy zo'riqish yoki asabiylashish, yuqori haroratda o'tirish, sayr qilishni vaqtincha cheklash (yosh nisbatda kichiklarda, jins nisbatda erkaklarda ko'proq) individual xususiyatdan kelib chiqib 2-4 kun atrofida. Vaksina oluvchilarda qonning reologik xususiyatlarini inobatga olib antikoagulyant preparatlarni vaqtincha tayinlash kerak. Yallig'lanish jarayonlari kechishini inobatga olib, organizmda allergik reaksiyalar chaqiradigan allergen mahsulotlar ovqat ratsionidan vaqtincha ahvoriga qarab 1-3 kun davomida chiqarish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. "Side Effects of COVID-19 Vaccines." <https://www.who.int/ru/news-room/feature-stories/detail/side-effects-of-covid-19-vaccines>.
2. "Как работает вакцина от коронавируса." **к.м.н. Ксения Бочарова.** <https://www.kp.ru/doctor/bolezni/vakczina-ot koronavirusa/>
3. Есть ли побочные эффекты после вакцинации. <https://medsi.ru/articles/est-li-pobochnye-effekty-posle-vaktsinatsii/?ysclid=1crul0ih409741029>
4. ICHKI KASALLIKLAR. Abdig'affor Gadayev-Toshkent . "Muharrir" nashriyoti, 2020.
5. PATOLOGIK FIZIOLOGIYADAN AMALIYOT DARSLARI UCHUN QO'LLANMA. A.A.XUSINOV-Toshkent "Yangi asr avlodi" nashriyoti-2008-yil.
6. ЯЛЛИГ'ЛАНИШ ПАТОФИЗИОЛОГИЯСИ. Xusinov A.A. Qalandarova U.A. O'quv-uslubiy qo'llanma. Urganch-2021-yil.